

МАКОМ В НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ УЗБЕКСКОГО НАРОДА

Авазбек Ганижонович Маллабоев

заслуженный артист Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан, член Союза композиторов, и.о. профессора кафедры Музыкального образования, факультета Искусствоведения Андижанского государственного университета,
Академик Академии Наук Туран, композитор

АННОТАЦИЯ

В данной статье идет речь об искусстве макомов и их роли в становлении национальной культуры узбекского народа. Представлены краткий обзор развития искусства макома и отличительные особенности его исполнительства.

Ключевые слова: музыкант, шашмаком, искусство макома, исполнительское искусство, культурное наследие.

ABSTRACT

This article deals with the art of makoms and their role in the formation of national culture of the Uzbek people. A brief review of the development of the art of makom and distinctive features of its performance are presented.

Keywords: musician, shashmakom, makom art, performing art, cultural heritage.

Внимание, уделяемое на государственном уровне развитию национальной культуры в строительстве нового Узбекистана, имеет огромное значение. В этой связи Президент Республики Узбекистан Ш. Мирзиёев отметил: «Мы никогда не должны забывать один факт: если культура и искусство не будут развиваться в нашей стране, общество не будет развиваться. Уровень развития нашего народа оценивается прежде всего нашей национальной культурой. В этом смысле культура – это образ нашего народа, нашего общества. По мере того, как мы начинаем создавать новый образ Узбекистана, мы должны начать с развития нашей национальной культуры»[1].

Если язык - основа существования нации, то культура - признак ее величия. А музыка — это часть культуры, у нее всегда есть место и цель в жизни. Песня пишется не для развлечения, не поется от безделья, напротив, она вдохновляет людей на жизнь, призывает к борьбе, вдохновляет на труд, любовь, исцеляет от горестей и печалей, делится радостями и счастьем. Песня - это выражение народной мечты, в ней отражается его психология.

Узбекское национальное музыкальное искусство имеет очень древнюю историю. Об этом можно судить по совершенству наших национальных композиций, мелодий и песен. Как свидетельствуют древние хорезмские, бактрийские и согдийские находки археологов и другие исторические источники, на протяжении нескольких веков до нашей эры существовало богатое и разнообразное музыкальное искусство. Образцы изобразительного искусства, найденные в таких городищах, как Айратан, Тупроккала, Афросиаб, свидетельствуют о том, что музыка в различных сферах жизни имела важное социальное значение. Так и искусство «Маком» существует в музыкальном наследии многих восточных стран и считается основой традиционной музыки.

Маком (узб. maqom, тадж. мақом) — среднеазиатский вокально-инструментальный жанр с широким использованием импровизации и циклической структурой произведений [2]. Исторически является разновидностью макама, разделяется на три основные традиции: бухарский шашмаком, хорезмский маком и ферганско-ташкентский маком. [3][4][5].

Макомы, являющиеся высокими образцами профессиональной музыки, составляют значительную часть классического музыкального наследия большинства мусульманских стран Востока. Макомы, имеющие очень древние истоки, были созданы профессиональными музыкантами и певцами на основе уникального музыкального богатства народов и возникли как самостоятельный музыкальный жанр в ходе длительного культурно-исторического развития. Дворцовая культура также играла важную роль как необходимый объективный фактор. Так, в ранние времена талантливые музыканты, выросшие в народе, привлекались для работы в качестве музыкантов во дворцах ханов (домах чиновников). Таким образом, со времен появления музыкантов (творцов-певцов, музыкантов), специально занимавшихся музыкальным искусством и живших таким образом, начал формироваться слой профессиональной музыки.

Макомы, являясь классификационным типом музыкальных композиций, созданных в определенном порядке, представляют собой уникальным видом музыкального искусства композиции. Маком можно считать энциклопедией музыки. Ведь в них, особенно в Шашмаком, четко отражают такие особенности, как тональность, лады, правила национальной поэзии и песни. Следует особо отметить город Шахрисабз, который внес вклад в развитие макомного искусства среди регионов нашей страны. Во время визита главы нашего государства в Кашкадарьинскую область в 2018 году он посетил Оксарой, построенный нашим великим государственным деятелем Амиром Темуром, и отметил, что Шахрисабз является самым подходящим местом для распространения макомного

искусства нашего древнего наследия по всему миру. Ведь период рождения «Шашмакома» тесно связан с историей государственности Амира Темура. Форма Шашмакома - плод искусства композитора. Традиции композиции также исходят из глубокой древности. Из рукописных источников известно, что Темуриды, особенно во времена Навои, а затем в XVI-XVII веках, обладали высоким уровнем композиторского искусства. В прошлом деятельность композиторов была разнообразной. Они создавали уникальные мелодии и песни на основе макамов и народной музыки.

Шашмаком буквально означает «шесть макамов», то есть, система шести основных ладов (бузрук или бузург, рост, наво или нава, дугох или дугах, сегох, ирок или ирак), для перехода между которыми применяется модуляция через побочные макамы, их насчитывается более двадцати[6]. Классический ансамбль шашмакома XVI века состоял из двух танбуров, дутара, гиджака и дойры, а также включал 2—3 исполнителя; такой состав типичен до сих пор[7].

Искусство исполнения макома в узбекской музыке всегда поражало зрителя своим таинственным миром. Не случайно в хадисах говорится: «В словах есть волшебство, а в поэзии – мудрость»[8]. Действительно, волшебство музыки заключается в ее мелодии. Секрет мелодии отражается в музыкальном инструменте. А чудо инструмента, конечно же, в его исполнителе. Исполнитель, будь то музыкант или певец, не может дважды исполнить одну и ту же песню одинаково. В результате люди выработали различные стили и способы интерпретации человеческого голоса, считающегося одним из самых совершенных музыкальных инструментов, по-разному проявляет свою магию.

Искусство макома отличается от других видов музыкального творчества своим художественным совершенством, мелодической структурой, ладовой и методической системой, а также научно-практическими основами. Маком это коллективный художественный шедевр, сочетающий в себе музыкальное, поэтическое и танцевальное исполнительское искусство. Его теоретические характеристики глубоко проанализированы в научных трудах таких ученых IX-XV веков, как Синди, Фараби, Хоразми, Авиценна, Урмави, Сароси, Мараги, Гоми и Хусаини. Следует отметить, что теория музыки была практически одинаковой во всех странах Востока, за исключением нескольких различий.

Это означает, что интерпретация голоса, исполнение слов и человеческие качества с незапамятных времен были унаследованы как важные факторы в сольном пении макамов. В прошлом область вокальной интерпретации, то есть область пения, формировалась и развивалась в различных направлениях и стилях. В основе этого лежит

интерпретация голоса, который воплощает в себе уникальные ценности, диалекты и жизненные традиции каждой нации и народа.

В прошлом тексты писали мудрецы, художники с большим жизненным опытом и знаменитые поэты. Они писали избранные, красивые, содержательные и трогательные слова, отражающие духовность человечества.

Умелые композиторы из народа сочиняли для них мелодии. Певцы и исполнители с мелодичными голосами исполняли их в совершенстве. Песня - это такое священное, божественное чудо.

Следует отметить, что искусство исполнения макама развивалось в народном и классическом направлениях. Если для народных способов характерно пение, лапар, ялла и терма (сборник), то для классического способа характерны песни, эпосы, большие песни и рифмы. Каждый из этих жанров имеет свои традиции исполнения, зависящие от его формы, возможностей и условий исполнения. Чтобы интерпретировать их по-своему, в своей собственной структуре, требовался красивый голос, природный талант, искусные знания. В прошлом солисты макама осваивали традиции старших певцов и наставников и пели в национальном духе по наставлениям мастеров.

Воспитание певца в национальном, интернациональном духе - сложный процесс, связанный с многогранным педагогическим образованием. Слушатель-зритель духовно обогащается от выступления певца, который умеет создать яркий художественный образ в своем исполнении, прекрасно интерпретировать произведение. Цитируя Навои, «Певец, приносящий радость, музыкант, рассеивающий печаль, - оба они, эмоциональные люди, страдающие от боли, жертвуют жизнью».[9] Каждый артист, желающий стать певцом, должен обладать природным даром, сначала заложить фундамент мастерства, брать уроки у преподавателей и освоить музыкальное наследие. Прежде всего, это позволяет исполнителю свободно чувствовать себя на сцене, оттачивать свой талант.

Таким образом, бессмертное музыкальное достояние нашего народа - жанр макама - занимает особое место в музыкальном наследии узбекского народа. Макомы были и будут своеобразным феноменом духовной культуры Узбекистана, и залогом этого является их сохранение, развитие и популяризация.

Список использованной литературы:

1. Роль и значение нашей национальной культуры в создании нового имиджа Узбекистана. Встреча под председательством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева

- 25 декабря 2017 года для обсуждения актуальных вопросов в области культуры и искусства. //Газета «Народное слово». Т - 26 декабря 2017 г. 1-2 стр.
2. Khurshid Abdurayimovich Tursunov. On the History of the Emergence of “Maqom” or “Shashmaqom”.. — 2019. — Т. 80, вып. 12. — С. 60—64. — ISSN 24090085 23084944, 24090085. — doi:10.15863/TAS.2019.12.80.12.
3. Ramazonova Ug’Iloy Holmurodovna, Sayfullaeva Oqila. Makom art is a priority in the musical culture of Uzbekistan // Проблемы педагогики. — 2020. — № 2 (47).
4. Mukhitdinova, Malokhat; Medvedeva, Alexandra; and Bazarova, Marina : Vol. 2021 : Iss. 5 , Article 9. Cluster Approach to Studying Makom in Secondary School // Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal. —2021.—Вып.9, № 5.
5. Йулчиева Муножат. Фергано-Ташкентские макомные мелодии // Проблемы современной науки и образования. — 2016. — № 30 (72).
6. <https://www.unesco.org/culture/ich/RL/00089>
7. Stella Kramrisch. Central Asian arts: Classical music (англ.). Encyclopaedia Britannica. <https://www.britannica.com/art/shash-maqam>
8. Навои А. "Махбуб-уль-кулуб". - Т., Издательство литературы и искусства имени Г. Гулома, 1983.
9. Навои А. "Махбуб-уль-кулуб". - Т., Издательство литературы и искусства имени Г. Гулома, 1983.